

HAXSLILIK MOSLASHUV SALOHIYATINING KIMYOVIY ADDIKTLAR O'ZGARISHGA TAYYORLIK KO'RSATKICHLARI BILAN BOG'LIQLIGI

Gaziyeva Z.E.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Kimyoviy addiksiyada o'zgarishga tayyorlik ko'rsatkichi nihoyatda muhim ahamiyat kasb etuvchi omil sanaladi. Shaxslilik moslashuv salohiyati esa aynan mazkur motivatsiyaning turg'unligi va davomiyligini ta'sir etuvchi omil deb taxmin qildik. Taxminimiz qanchalik to'g'riligini aniqlash uchun biz tadqiqotda tekshirib ko'rdik.

Metodlar. Tadqiqotimiz 2025 yil Respublika ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy markazining 60 ta Narkologiya 1 bo'limi bemorlarida o'tkazildi. Bemorlarning 50 tasi erkak, 10 tasi ayol bo'lib, tanlanma yoshi 25 dan 56 yosh intervalida (30 ± 5). Tobelik staji 2 yildan 15 yilgacha (7 ± 3). Oilaviy ahvoli 40 % oilali, 30 % ajrimda, 40 % turmush qurmagan.

Tadqiqotning asosiy maqsadi shaxslilik moslashuv salohiyatining shaxs individual-tipologik xususiyatlari va bemorning o'zgarish salohiyatini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib quyidagi metodikalardan foydalanildi: Maklakov va Chermyaninlar ishlab chiqqan "Adaptivlik" ko'p omilli shaxs so'rovnomasi, Shaxsning o'zgarish salohiyati so'rovnomasi (V.R.Manukyan, I.R. Murtazina, N.V. Grishina), Alkogol/narkotik moddalar iste'mol qiluvchilarning o'zgarishga tayyorligini baholash so'rovnomasi (SOCRATES).

Natijalar. Tadqiqot natijalarining miqdor va sifat tahlili qiziqarli natijalarni berdi.

Shaxslilik moslashuv salohiyati va O'zini o'zgartirish salohiyati o'rtasidagi bog'liqlik

1-jadval

Shkala nomlari	Shaxslilik moslashuv salohiyati	Asab-psixik barqarorlik	Kommunikativ qobiliyatlar	Axloqiy normativlik
O'zgarish ehtiyoji	0,559*	0,583*	0,574*	-0,045
Ongli ravishda o'zgarish qobiliyati	0,560*	0,631*	0,625*	-0,036
O'zgarish imkoniyatiga ishonch	0,050	0,022	-0,020	-0,290
O'zgarish imkoniyati	-0,477	-0,504	-0,570*	-0,090

<i>O'zini o'zgartirish salohiyati</i>	0,584*	0,622*	0,624*	-0,074
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

Shaxslilik moslashuv salohiyati bilan o'zgarish ehtiyoji ($r_p=0,559$; $p<0,05$), ongli ravishda o'zgarish qobiliyati ($r_p=0,560$; $p<0,05$) hamda o'zini o'zgartirish salohiyati ($r_p=0,584$; $p<0,05$) o'rtasida musbat korrelyatsiya mavjud. Alkogolga qaram bo'lgan shaxslarda shaxsning moslashuvchanlik salohiyati o'zini o'zgartirishga bo'lgan ehtiyojning ifodalanishi, ularni ongli ravishda amalga oshirish qobiliyati va shaxsiy o'zgarishlarning umumiy salohiyati bilan bevosita bog'liq. Yuqori moslashuvchanlik salohiyati ichki motivatsiyani shakllantirishga, refleksivlik va o'z-o'zini nazorat qilishni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa shaxsiy o'zgarishlarning samaradorligini oshiradi. Moslashuv salohiyatining past darajasi o'zgarishlarga tayyorlikni cheklaydi, ularning zarurligini anglashni pasaytiradi va konstruktiv strategiyalarni qo'llashga to'sqinlik qiladi, rehabilitatsiya jarayonini qiyinlashtiradi (1-jadval).

Asab-psixik barqarorlik bilan o'zgarish ehtiyoji ($r_p=0,583$; $p<0,05$), ongli ravishda o'zgarish qobiliyati ($r_p=0,631$; $p<0,05$) hamda o'zini o'zgartirish salohiyati ($r_p=0,622$; $p<0,05$) o'rtasida korrelyatsion aloqa aniqlandi. Mazkur natija qanchalik o'zgarish ehtiyoji, ongli ravishda o'zgarish qobiliyati va o'zini o'zgartirish salohiyati qanchalik yuqori bo'lishi shunchalik asab-psixik barqarorlik mustahkam bo'lishini anglatadi va aksincha quyi ko'rsatkichlar asab-psixik beqarorlikni taqozo qiladi. Kommunikativ qobiliyatlar o'zgarish ehtiyoji ($r_p=0,574$; $p<0,05$), ongli ravishda o'zgarish qobiliyati ($r_p=0,625$; $p<0,05$), o'zgarish imkoniyati ($r_p=-0,570$; $p<0,05$) hamda o'zini o'zgartirish salohiyati ($r_p=0,624$; $p<0,05$) Alkogolizm bilan og'riqan bemorlarda kommunikativ qobiliyatlar o'z-o'zini ongli ravishda o'zgartirishga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyat, shuningdek, shaxsiy o'zgarishlar salohiyati bilan chambarchas bog'liq. Rivojlangan muloqot ko'nikmalari o'zgarishlarga motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi, refleksivlikni va o'z-o'zini tuzatishning konstruktiv strategiyalariga tayyorlikni oshiradi, bu esa o'z-o'zini o'zgartirish salohiyatini kuchaytiradi. Cheklangan kommunikativ qobiliyatlar, aksincha, o'zaro ta'sir samaradorligini pasaytiradi, o'zgarishlar zarurligini anglashni cheklaydi va muvaffaqiyatli rehabilitatsiyaga to'sqinlik qiladi. O'zini o'zgarish salohiyati shkalalari bilan axloqiy normativlik o'rtasida statistik ahamiyatli korrelyatsiya qayd etilmadi (1-jadval).

Shaxslilik moslashuv salohiyati va Alkogol iste'mol qiluvchilarning o'zgarishga tayyorligi o'rtasidagi bog'liqlik

2-jadval

Shkala nomlari	Shaxslilik moslashuv salohiyati	Asab-psixik barqarorlik	Kommunikativ qobiliyatlar	Axloqiy normativlik
Tan olish	0,678*	0,693**	0,657*	0,305
Ikkilanish	0,536	0,614*	0,528	0,097
Faol harakat	0,296	0,288	0,301	0,439

Tan olish shkalasi hamda Shaxslilik moslashuv salohiyati ($r_p=0,678$; $p<0,05$), asab-psixik barqarorlik ($r_p=0,693$; $p<0,01$) va kommunikativ qobiliyatlar ($r_p=0,657$; $p<0,05$) o'rtasida musbat korrelyatsiya tasdiqlandi. Alkogolizm bilan og'riqan bemorlarda yuqori moslashuv salohiyati va rivojlangan muloqot qobiliyatlari, asab-ruhiy sohaning barqarorligi bilan birgalikda, SOCRATES shkalasi bo'yicha o'lchanadigan muammoni tan olishning yuqori darajasiga hissa qo'shadi. Bunday bemorlar o'z-o'zini tahlil qilishga, o'z holatini obyektiv baholashga va fikr-mulohazalarni idrok etishga ko'proq tayyorligini ko'rsatadi, bu esa davolanishga bo'lgan motivatsiyaning shakllanishini tezlashtiradi. Aksincha, ushbu resurslarning pasaygan ko'rsatkichlari muammoni inkor etish yoki minimallashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu o'zgarishlarning faol bosqichiga o'tishni qiyinlashtiradi va takrorlanish xavfini oshiradi. Asab-psixik barqarorlik bilan ikkilanish shkalasi ($r_p=0,614$; $p<0,05$) o'rtasida korrelyatsion aloqa mavjud. Alkogolizm bilan og'riqan bemorlarda asab-ruhiy barqarorlikning pastligi yaqqol ambivalentlik bilan bog'liq - o'zgarishlar zarurligini tan olish va oldingi xatti-harakatlarni saqlab qolish o'rtasidagi tebranishlar. Yuqori barqarorlik, aksincha, ichki ziddiyat darajasini pasaytiradi va davolanish va hushyorlik foydasiga yanada izchil qaror qabul qilishga yordam beradi (2-jadval).

Shaxslilik moslashuv salohiyati va Salomatlik nazorati ko'p o'lchovli lokus shkalasi o'rtasidagi bog'liqlik

3-jadval

Shkala nomlari	Shaxslilik moslashuv salohiyati	Asab-psixik barqarorlik	Kommunikativ qobiliyatlar	Axloqiy normativlik
Internallik shkalasi	0,202	0,280	0,223	0,411
Omad shkalasi	0,047	0,008	0,157	-0,131
Muhim insonlar shkalasi	-0,543	-0,557*	-0,424	-0,354

3-jadvalda Salomatlik nazorati ko'p o'lchovli lokus shkalasining faqat bitta "Muhim insonlar" shkalasi bilan asab-psixik barqarorlik ($r_p=-0,557$; $p<0,05$) o'rtasida manfiy korrelyatsiya aniqlandi. Alkogolizm bilan og'riqan bemorlarda asab-ruhiy barqarorlik salomatlikni nazorat qilishning ko'p o'lchovli lokusidagi "muhim insonlar" komponenti bilan chambarchas bog'liq. Yuqori barqarorlik sog'liqni saqlashda

yaqinlarning rolini yanada muvozanatli tushunish bilan namoyon bo'ladi - bemorlar yordam va maslahatlarni qabul qilishga tayyor, ammo o'zgarishlar uchun shaxsiy mas'uliyatni saqlab qoladilar. Past barqarorlik esa muhim insonlarning fikrlari va harakatlariga haddan tashqari bog'lanib qolishga yoki aksincha, ularni butunlay e'tiborsiz qoldirishga olib keladi, bu esa davolash va reabilitatsiya chora-tadbirlarining samaradorligini pasaytiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Gaziyeva F., Gaziyeva Z. Kimyoviy bog'liqlik mavjud bemorlarda shaxs moslashuv salohiyati tashxisi muammolari // "Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. 25-27 b.